

Lecturas Grabadas (2015) como archivo pedagógico: Espacialidades, memoria y voces subalternas en la escuela secundaria argentina

Scotta María Paula
CEDINTEL-UNL-CONICET
mpscotta@gmail.com

Resumen

Este trabajo analiza la colección *Lecturas Grabadas (2015)* como archivo pedagógico estatal que selecciona y distribuye memorias espaciales específicas para la construcción de identidad nacional en la escuela secundaria argentina. Desde una perspectiva decolonial y atenta a las voces subalternas, interrogamos qué espacialidades son consideradas "archivables" por el Estado y qué memorias territoriales quedan excluidas de este dispositivo de lectura. El análisis sugiere que, más allá del discurso normativo sobre diversidad e inclusión, la colección parece reproducir una cartografía dual (ciudad/naturaleza) que tiende a subalternizar territorios, sujetos y experiencias migrantes, indígenas y disidentes. Las ausencias detectadas pueden interpretarse no como omisiones accidentales sino como síntomas de qué voces el archivo estatal considera legítimas para narrar lo latinoamericano en las aulas argentinas.

Palabras clave: archivo pedagógico, espacialidades, voces subalternas, memoria colectiva, educación secundaria, literatura latinoamericana

El archivo pedagógico y la pregunta por las voces subalternas

Sabemos que todo archivo se constituye simultáneamente mediante lo que preserva y lo que destruye, por lo que no hay archivo sin violencia del archivo (Derrida 1997). En *La arqueología del saber* (1970), Michel Foucault concibe el archivo no como acumulación pasiva sino como sistema de enunciabilidad que determina qué puede emerger como acontecimiento discursivo en una sociedad determinada. En el caso de los estudios coloniales, en "El poder del archivo y sus límites" (2002), Achille Mbembe ha estudiado específicamente cómo estos archivos operaron como tecnologías de poder que producían conocimiento sobre poblaciones colonizadas, estableciendo categorías que justificaban la dominación. En la misma línea, Ann Laura Stoler en *Archivos coloniales y el arte de gobernar* (2009) profundiza esta perspectiva mostrando cómo los archivos de la colonia no sólo registraban una realidad preexistente sino que la producían mediante sus categorizaciones, silencios y ansiedades epistémicas.

Desde la academia local, Silvia Rivera Cusicanqui en *Ch'ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores* (2010) ha señalado cómo ciertos archivos que pretenden "preservar" culturas indígenas lo hacen desde epistemologías occidentales que pueden violentar aquello que dicen conservar, movimiento que para Walter Dignolo en *Historias locales/diseños globales* (2003) es constitutivo de la colonialidad del saber que se materializa en los archivos generando dispositivos que determinan qué conocimientos son considerados legítimos, archivables, transmisibles y cuáles no. En este movimiento de inclusión/exclusión, Michel-Rolph Trouillot argumenta en *Silenciando el pasado* (1995) que ciertos acontecimientos históricos fueron sistemáticamente silenciados en archivos occidentales porque desafiaban las categorías epistémicas disponibles para pensar la agencia de sujetos marginados.

Cuando el Estado asume lo que podríamos pensar como un rol de archivista pedagógico —seleccionando, editando y distribuyendo materiales de lectura para las escuelas— estas operaciones de inclusión y exclusión adquieren particular relevancia, pues configuran los imaginarios territoriales e identitarios que las futuras generaciones heredarán.

En este marco, se realizó una primera aproximación a la colección *Lecturas Grabadas* (MEN, 2015) que fue presentada en dos instancias de investigación realizadas durante 2024 en el Instituto de Lenguas Romances de la Universidad Goethe (Frankfurt) y en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Roma Tre, en el marco del proyecto TRANS.ARCH. Aquel primer acercamiento tenía por objetivo describir cómo algunos relatos de dicha colección construían oposiciones entre espacios urbanos y no-urbanos presentando posibles interpretaciones a propósito de qué voces se autorizan o se silencian en esta operación archivística que se configura como una colección estatal a propósito del bicentenario de la Patria. Las discusiones sostenidas con colegas de ambas instituciones —particularmente en torno a los usos políticos y culturales de los archivos desplegados por grupos históricamente subalternizados— han sido fundamentales para la elaboración del presente escrito que repiensa las categorías analíticas y profundiza la perspectiva crítica sobre los materiales educativos estatales argentinos.

En este contexto, retomamos ahora dicha colección desde los estudios críticos del archivo (Derrida 1997; Mbembe 2002; Stoler 2002), las perspectivas decoloniales (Quijano 2000; Rivera Cusicanqui 2010) y la pregunta por las voces subalternas (Spivak 1988) para interrogar no sólo qué espacios se representan sino quién tiene autoridad para narrarlos, qué memorias territoriales circulan en las aulas y, crucialmente, qué voces quedan sistemáticamente excluidas de este archivo pedagógico nacional. Para esto, se formulan una serie de interrogantes orientativos: ¿Qué memorias espaciales son consideradas "archivables" por el Estado argentino para construir identidad nacional y latinoamericana en la escuela del Bicentenario? Y, en consecuencia: ¿Qué experiencias de habitar el territorio, qué sujetos, qué epistemologías espaciales quedan fuera de este archivo?

Esta indagación se vincula con líneas de investigación más amplias que exploran las formas de leer la literatura latinoamericana en materiales educativos estatales. En este marco, la participación en el proyecto TRANS.ARCH —orientado a examinar cómo los archivos construidos por grupos históricamente subalternizados (migrantes, disidencias sexuales, pueblos originarios) ponen en evidencia las fisuras y exclusiones de los archivos hegemónicos— posibilita abordar un análisis en sentido inverso: la colección *Lecturas Grabadas (2015)* como archivo estatal ofrece una vía para observar las tensiones que atraviesan su constitución, aquello que parece necesitar ser dejado de lado para que la nación pueda recordarse de un modo determinado.

El archivo pedagógico como dispositivo de memoria colectiva

Para los fines de esta investigación, proponemos conceptualizar como archivo pedagógico estatal al conjunto de materiales de lectura que el Estado produce, selecciona y distribuye masivamente en el sistema educativo con la intención explícita de formar identidad ciudadana. En *Pedagogía, control simbólico e identidad (1998)* y *Hacia una sociología del discurso pedagógico (2000)*, Basil Bernstein plantea que estos dispositivos pedagógicos no son meras colecciones de textos sino operaciones políticas que regulan qué conocimientos son considerados legítimos para transmitir, funcionando como "gramática intrínseca" que determina qué puede/no puede circular en el espacio escolar. Como señala Alicia de Alba en *Currículum: crisis, mito y perspectivas (1998)*, el currículum —y por extensión, los materiales que lo materializan— constituye una síntesis de elementos culturales que conforma una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales. En este sentido, los archivos pedagógicos participan en la determinación de qué pasados merecen ser recordados, qué presentes pueden ser narrados y qué futuros se vuelven imaginables para las nuevas generaciones (Carretero & Borrelli, 2008).

En *La arqueología del saber*, Michel Foucault desarrolla el concepto de archivo como la ley de lo que puede ser dicho, en términos de un sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimientos particulares. Por su parte, Thomas Popkewitz en *El cosmopolitismo y la era de la reforma escolar (2009)* desarrolla específicamente cómo aquellos materiales educativos se configuran como archivos de circulación escolar operando como "sistemas de razón" que gobiernan la producción de subjetividades: "las reformas educativas, y los materiales que las acompañan, no son solo cambios administrativos sino prácticas sociales que funcionan como formas de gobernar el alma a través de la fabricación de ciertos tipos de personas" (p. 27). "La escuela es una institución que produce tipos particulares de personas mediante sistemas de razón que gobiernan quiénes somos y deberíamos ser" (p. 45). Desde esta perspectiva, un archivo pedagógico no es un repositorio pasivo sino un régimen de enunciabilidad que participa en determinar qué textos pueden aparecer en las aulas, qué voces pueden ser escuchadas, qué memorias espaciales pueden circular como legítimas, en la lucha por el poder de leer e interpretar (Ludmer 2015). En términos de Elizabeth Jelin en *Los trabajos de la memoria (2012)*, los

archivos pedagógicos pueden pensarse como una materialización de un trabajo de memoria que implica selecciones activas: qué recordar, cómo recordarlo, qué olvidar. Es por esto que los materiales educativos estatales operan como archivos que sistematizan estas selecciones y las revisten de autoridad institucional. Al coleccionar ciertos textos y no otros, al distribuirlos masivamente en las escuelas, al acompañarlos de prólogos ministeriales que los legitiman como representativos de "lo argentino" y "lo latinoamericano" y de su literatura, el Estado interviene activamente en la configuración de imaginarios compartidos sobre identidad, territorio y pertenencia.

Por otro lado, la colección que nos interesa tiene la particularidad de ser un dispositivo en el que el estado asume la función de editor. Es decir, decide a través de sus agentes y agencias (Ozlack 2006) qué coleccionar, cómo, y desde qué lugar. A propósito de la función del editor, José Luis de Diego (2015) ha mostrado cómo esta figura funciona como co-autor del texto: sus decisiones —qué incluir, cómo prologar, qué paratextos añadir, en qué orden presentar los materiales— no son técnicas sino ideológicas. Cuando el editor es el Estado, estas marcas de mediación adquieren fuerza performativa: no solo representan realidades preexistentes sino que participan en producir realidad al establecer qué voces, qué memorias, qué territorios merecen circular en el espacio público de la escuela y, por ende, en el imaginario nacional. Y si bien, luego cada docente en tanto autor del curriculum (Gerbaudo, 2013) tomará decisiones respecto de cómo leer efectivamente estos dispositivos, su masiva distribución y la constitución de esta colección como el resultado de una política pública de lectura implica algo: el interés de un Estado en incidir directamente en las disputas por ciertos modos de leer, en este caso, una literatura representativa de lo argentino y lo latinoamericano (Bayerque 2021). A propósito, Carola Hermida, quien estudia colecciones estatales para el nivel secundario y primario en la argentina, destaca en "El Estado editor" (2019) que cuando el Estado edita para la escuela, asume responsabilidad en la construcción del sentido y la circulación de los textos, con la intención de promover ciertos valores, conocimientos y formas de lectura que contribuyan a la formación ciudadana y cultural. Las colecciones estatales, entonces, no transmiten contenidos neutros sino que construyen sentidos, identidades y memorias colectivas. Por esta razón es válido preguntarnos ¿qué sentidos, qué identidades, qué memorias? Y, crucialmente: ¿a costa de qué silencios?

Voces subalternas y el problema de la representación en el archivo

La pregunta fundacional ¿Pueden hablar los subalternos? planteada por Gayatri Chakravorty Spivak en su célebre ensayo de 1988 y su respuesta señalan que los grupos subalternizados —aquellos situados en los márgenes de las estructuras de poder por razones de género, raza, clase, sexualidad— raramente pueden articular su experiencia en los términos del archivo hegemónico. Sus voces son mediadas, traducidas, distorsionadas o simplemente excluidas. El subalterno, cuando aparece en el archivo, lo hace generalmente "como objeto de la

historiografía colonialista o nacionalista" (Spivak 1988), no como sujeto con autoridad epistémica propia.

A su vez, en *Silenciando el pasado: El poder y la producción de la historia* (1995), Michel-Rolph Trouillot demuestra cómo ciertos acontecimientos históricos protagonizados por subalternos son sistemáticamente silenciados en archivos hegemónicos. Su análisis de la Revolución Haitiana (1791-1804) evidencia que este acontecimiento —la única rebelión de esclavizados que culminó en independencia— fue borrado de archivos históricos occidentales porque desafiaba las categorías epistémicas disponibles: era "impensable" que esclavizados pudieran tener agencia histórica, organizarse políticamente, derrotar ejércitos europeos. El archivo, concluye Trouillot, no solo registra el pasado sino que determina qué pasados son posibles, qué agencias son reconocibles. Abordando voces similares, Saidiya Hartman en "Venus en dos actos" (2008) plantea el problema desde los archivos de la esclavitud: los subalternos aparecen en los archivos principalmente en momentos de su victimización (registros de castigos, ventas, fugas). ¿Cómo escribir historia cuando el archivo solo preserva "gritos de dolor"? Hartman propone leer "contra el grano" del archivo, atendiendo a sus silencios, a lo que debe ser reprimido para que el archivo funcione. Esta metodología es relevante para nuestro análisis: ¿qué debe ser silenciado en *Lecturas Grabadas* para que la narrativa nacional funcione?

En el contexto latinoamericano, Silvia Rivera Cusicanqui en *Ch'ixinakax utxiwa* (2010) ha explorado cómo las epistemologías indígenas y las memorias ch'ixi —que mezclan sin fusionar, que mantienen la heterogeneidad sin resolverla en síntesis— resisten los archivos coloniales que buscan homogeneizar la diferencia bajo categorías occidentales. El archivo moderno, heredero del archivo colonial, opera mediante taxonomías que necesariamente violentan aquello que pretenden preservar. Rivera Cusicanqui advierte sobre el peligro de archivos bien intencionados que "preservan" culturas indígenas traduciéndolas a categorías occidentales (folklore, artesanía, tradición) y despojándolas de su potencia epistémica y política. Caso que detalla Aldana Baigorri en "Políticas de lectura y representaciones de lo indígena" (2021) cuando estudia la colección *Con nuestra voz* editada por el Estado argentino para las escuelas primarias en el año 2015. La autora destaca que si bien las marcas de mediación proponen un papel del Estado reparador en el reconocimiento de una ciudadanía multicultural, los modos de leer la literatura en lengua originaria configuran estas lenguas como herramientas al servicio de la cultura hegemónica (Baigorri, 2021).

Esta problemática se sitúa en un marco más amplio de la colonialidad del saber. En *Historias locales/diseños globales*, Walter D. Mignolo plantea que el archivo moderno/colonial determina qué conocimientos son considerados válidos, universales, archivables (los occidentales) y cuáles son particularismos locales, supersticiones, saberes no-científicos (los subalternos). Esta jerarquía epistémica puede reproducirse en archivos pedagógicos que enseñan qué vale la pena saber, qué merece ser transmitido a las nuevas generaciones.

Preguntarnos por las voces subalternas en *Lecturas Grabadas (2015)* implica, entonces, interrogar no sólo quiénes aparecen representados sino cómo aparecen: ¿Desde qué perspectivas se narra su experiencia? ¿Quién tiene autoridad narrativa? ¿Qué agencia se les reconoce? ¿Se les permite articular sus propias epistemologías espaciales o son hablados por otras voces? Y, crucialmente: ¿qué grupos simplemente no aparecen, como si sus memorias no fueran dignas de archivo?

La pregunta no es solo qué está en el archivo sino qué tuvo que ser borrado para que el archivo pudiera constituirse, al pensar entonces la colección en el marco de un archivo pedagógico estatal las ausencias pueden interpretarse como síntomas de qué memorias, qué sujetos, qué modos de habitar el territorio son considerados peligrosos, ilegítimos o simplemente no-existentes para el proyecto nacional.

Espacialidades como inscripción de poder y memoria

Retomamos el concepto de espacios desarrollado por Gaston Bachelard en *La poética del espacio* (1957) y su deriva teórica, la espacialidad, revisada por Carolina Sancholuz y Valeria Añón en *Figuras, tropos y espacios* (2017) para pensar cómo se inscriben las espacialidades en el archivo pedagógico. En su estudio fenomenológico, Bachelard plantea que el espacio es constitutivo de la identidad: "habitamos" no solo físicamente sino imaginariamente, y esas formas de habitar nos constituyen como sujetos. (Bachelard, 2012) Para Sancholuz, Añón y Henao Jaramillo, los espacios literarios no son meros escenarios sino configuraciones poéticas que condensan valores simbólicos, disputas identitarias y relaciones de poder.

Como señala Valeria Añón en su introducción al volumen (2017), en el archivo literario latinoamericano la naturaleza ha sido codificada históricamente desde lógicas coloniales como espacio de abundancia desde un principio extractivista. En la misma lógica, Fermín Rodríguez en *Un desierto para la nación* (2010) discute los valores del desierto como vacío a civilizar: para el autor el desierto es "una cartografía imaginaria que delimitó la configuración territorial y simbólica de la nación argentina al tiempo que ocultó la presencia y resistencia de sus habitantes originarios". Estas codificaciones no son neutrales: justifican la ocupación territorial, el genocidio, la explotación extractivista (Rama 1984; Lugones 2008). Constituyen, en términos propuestos por Ann Laura Stoler en *Archivos coloniales y el arte de gobernar* (2009), "ansiedades epistémicas" del archivo colonial: la necesidad de nombrar, clasificar, ordenar territorios que desafían las categorías metropolitanas.

En *El revés de la Nación. Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie* (2005), Margarita Serje ha estudiado específicamente cómo los "territorios de frontera" en Colombia se construyen discursivamente como espacios sin ley, violentos, poblados por sujetos que requieren ser incorporados a la nación mediante violencia civilizatoria. Esta "ley del monte" naturaliza la exclusión de ciertos territorios y sus habitantes de la ciudadanía plena. Lo que Serje describe

para Colombia es aplicable a la construcción del interior argentino: la Patagonia como desierto, el Chaco como monte impenetrable, el Noroeste como pre-moderno. Estas construcciones espaciales no son descripciones sino performances: producen los territorios que dicen describir, justifican su ocupación violenta, determinan qué sujetos pueden habitarlos legítimamente.

Pensar las espacialidades en materiales educativos estatales implica, entonces, preguntarse: ¿Qué mapas mentales se están distribuyendo? ¿Qué territorios se construyen como centrales y cuáles como periféricos? ¿Qué sujetos aparecen naturalmente vinculados a qué espacios? ¿Qué formas de habitar el territorio se legitiman y cuáles se patologizan? Estas preguntas son fundamentales porque las espacialidades no son solo representaciones: son pedagogías que enseñan a ver, a valorar, a ocupar el territorio de ciertas maneras y no de otras.

Lecturas Grabadas (2015): contexto, materialidad y operaciones archivísticas

Producción, circulación y marcos normativos

En 2015, año previo a las celebraciones del Bicentenario, el Ministerio de Educación distribuyó *Lecturas Grabadas* en las escuelas secundarias públicas del país. La colección se enmarca en el Plan Nacional de Lectura (PNL), política educativa consolidada en la Ley de Educación Nacional 26.206 (2006) que establecía como deber del Estado garantizar el acceso a la lectura y al libro "para la formación integral del individuo" y la construcción de "una sociedad más justa y con mejores oportunidades" (PNL 2008, 34).

La LEN 26.206 (2006) prescribe en su artículo 92 como contenido común a todas las jurisdicciones "el fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana, particularmente de la región del MERCOSUR, en el marco de la construcción de una identidad nacional abierta, respetuosa de la diversidad". Los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP 2012) especifican que en el ciclo orientado de secundaria los estudiantes deben "reflexionar sobre los supuestos presentes en los textos literarios acerca de la noción de identidad latinoamericana y nacional (argentina) así como también sobre las miradas con las que se construye la inclusión o exclusión del 'otro'" y "establecer vinculaciones temáticas entre la literatura argentina —incluyendo las de los pueblos indígenas de nuestro territorio— y otras literaturas americanas" (2012,34)

En consonancia con estos lineamientos, el prólogo del ministro Sileoni para *Lecturas Grabadas (2015)* explicita que el volumen busca "promover la democratización de la palabra" mediante textos de calidad en formatos accesibles (papel y audio) para "nutrir de sentido" la escuela secundaria y formar ciudadanos. El material, afirma, constituye "un aporte a la escuela secundaria inclusiva y de calidad para todos los que habitan nuestra patria" (2015, 4)

Estas marcas de mediación —el prólogo ministerial, la distribución gratuita masiva, el diseño pedagógico (tiempos de lectura, archivos de audio)— permiten leer *Lecturas Grabadas* en tanto archivo oficial: una voz que el Estado autoriza sobre qué textos representan lo argentino y lo latinoamericano para la escuela del Bicentenario.

La colección como corpus: selecciones y ordenamientos

Lecturas Grabadas reúne 33 relatos (32 cuentos y fragmentos de la novela *Veladuras* de María Teresa Andruetto) de autores publicados entre principios del siglo XX y principios del XXI. La colección presenta una diversidad de voces autorales, estilos narrativos y temáticas que abarcan desde el realismo hasta el fantástico, desde lo urbano hasta lo rural, desde la memoria personal hasta la crónica social. Para este análisis, hemos recortado un corpus específico conformado por aquellos relatos que construyen espacialidades como escenarios en tensión, como arenas de disputa por el poder de la palabra y la legitimidad de ciertas memorias sobre otras.

De los 33 textos incluidos, solo cuatro pertenecen a autores de nacionalidad no argentina: Felisberto Hernández (Uruguay), Gabriel García Márquez (Colombia), Juan José Arreola (México) y Augusto Monterroso (Guatemala). Es decir: 88% del corpus es argentino, 12% latinoamericano. A su vez, como señala Sheila Picallo en su estudio sobre la colección (2020), la mayoría de los relatos seleccionados pertenecen a autores bonaerenses y construyen esta ciudad y sus alrededores como escenario, "reflejando así una concentración geográfica que reproduce centros culturales y de poder desde fines del siglo XIX" (Picallo, 2020, 78).

La portada del texto exhibe verbos en imprenta mayúscula (ENTENDER, HABLAR, PENSAR, ESCRIBIR, EMOCIONARSE, DIALOGAR, ESCUCHAR) e iconografía digital (estrellas de valoración, símbolos de locación, íconos de redes sociales) que perfilan un lector modelo: el estudiante secundario conectado, multimodal, del siglo XXI. La materialidad del libro —papel y archivo de audio accesible desde repositorio estatal— busca democratizar el acceso.

Ahora bien, si seguimos nuestra línea de interrogación en torno a lo significativo en el archivo, relevamos no solo lo que se incluye sino lo que la colección deja fuera. En *Lecturas Grabadas* (2015) se observa una ausencia de textos en lenguas originarias o traducciones de literaturas indígenas, tampoco se observa un lugar a las escrituras de autores indígenas contemporáneos escribiendo en español. Las migraciones representadas son exclusivamente europeas (italianos en Dal Masetto y Giardinelli, búlgaros en Sáenz) mientras que las migraciones limítrofes —que en 2015 constituyen el principal flujo migratorio argentino (González Amorena 2004)— están ausentes. No se observan narrativas de afrodescendientes. Estas ausencias no son neutrales: cartografían los límites de lo memorable y exponen cómo el archivo reproduce, en su propia materialidad, las jerarquías que han mantenido a ciertos grupos en los bordes de la representación cultural. En este trabajo entendemos que esas ausencias pueden

no ser técnicas (falta de espacio, dificultad de conseguir derechos) sino políticas: revelan qué voces el Estado considera "archivables" para construir procesos de identificación nacional.

Cartografías duales, memorias espaciales y subalternización

Nuestro análisis se centra en aquellos relatos que construyen identidad mediante la memoria de espacios específicos. Identificamos configuraciones espaciales que, siguiendo a Sancholuz, Añón y Henao Jaramillo en *Figuras, tropos y espacios* (2017), no son meros escenarios sino dispositivos que articulan sentidos, jerarquías y relaciones de poder. Lo que emerge es una cartografía dual persistente: espacios urbanos (asociados a instituciones, cultura, modernidad pero también a artificio, enfermedad, pérdida) versus espacios no-urbanos (naturales, auténticos, pero también violentos, expulsivos, peligrosos).

Esta dicotomía no es inocente: reproduce la matriz colonial civilización/barbarie que fundó el Estado-nación argentino. El análisis de los textos incluidos en la colección analizará esta operatividad a través de tres mecanismos específicos: primero, la naturalización de sujetos racializados como parte inseparable del paisaje no-urbano, esencializando su pertenencia territorial; segundo, la legitimación de ciertas memorias migrantes (europeas) mientras se silencian otras (límitrofes), reproduciendo el mito del blanqueamiento nacional; y tercero, la infantilización y despoltización de las sexualidades disidentes, confinándolas a espacios liminales fuera de la ciudadanía. En todos los casos, observaremos cómo el espacio no es neutral sino que estructura qué voces pueden articularse en el archivo y bajo qué condiciones.

Narrar o velar memorias

Los cinco capítulos iniciales de *Veladuras* (Andruetto 2005) incluidos en la colección presentan a Rosa Mamaní, narradora en primera persona que reconstruye su identidad fragmentada entre dos espacios: Córdoba (ciudad) y La Quebrada/los linderos de Susques (referencias ambiguas del norte argentino). El epígrafe de Horacio Castillo que abre el texto instala el problema: "Y ante todo, Dulzura mía, ¿qué? / ¿Fui yo algo en alguna parte? / Dímelo, porque no tengo quien lo diga; / ni madre, ni padre, ni memoria". (2015,9)

La identidad de Rosa se configura en tensión entre un allá (Córdoba, tiempo de la infancia) y un aquí (La Quebrada, tiempo del relato). Córdoba se recuerda desde arquitecturas cerradas: la pieza del inquilinato en Villa Adela, la escuela "pasando la costa del canal", la Casa de Descanso del Dr. Freytes donde la internan, las oficinas del gobierno. Estos espacios urbanos se asocian con lo mortal y el encierro: "me enfermé"; "me internaron"; "me daban unas medicinas que yo tomaba sin pensar en nada, a pura pena nomás". (2015, 11)

En contraste, La Quebrada se construye desde la figuración de la naturaleza: "estos cerros", "esta tierra", colores "que en la ciudad ni puede uno imaginarse"(25); música "que aquí es de la gente y es de todos". Se trata de un espacio vital, comunitario, con el cual la narradora puede identificarse: "todo esto que fue de mi padre y de mi abuela (...) ahora también es mío".(13)

En el texto, otro personaje femenino, es el de Gregoria —mujer coya, empleada doméstica— funciona como metonimia del Norte: "era del mundo de él, del mismo mundo y del mismo modo era"(26). Su cuerpo se describe como inseparable del territorio: "las piernas flacas y un poco cortas y el cuerpo de colla, como tiene mi hermana y como acá tienen todas las mujeres" (12); "todo lo que tiene —el andar, el pelo recogido y el sombrero negro de ala— es del modo y la manera que tienen las mujeres de acá" (14). Esta fusión entre sujeto racializado y espacio natural parece reproducir un tópico colonial persistente: el indígena como parte del paisaje, naturalmente perteneciente al campo, opuesto a la ciudad moderna. Gregoria no aparece como un sujeto con agencia individual sino como una sinécdoque del territorio norteño. Rosa, a su vez, solo puede recuperar su identidad mediante identificación con ese espacio esencializado: "Más amarrados tuvimos esos recuerdos [de las bagualas, los huainos, las quenás] que la memoria de mi madre y la de mis abuelos de Córdoba".(23)

La pregunta que queda suspendida es: ¿puede Rosa articular su experiencia mestiza en los términos del archivo, o está siendo hablada por lógicas que esencializan la relación entre identidad indígena y territorio "no-contaminado"? El texto presenta su trayectoria como resistencia a la ciudad (institucional, disciplinaria, patologizante) y retorno al Norte auténtico. Pero esta solución narrativa parece reproducir el mito romántico del "buen salvaje" que solo puede ser auténtico lejos de la modernidad. Más aún: la institución médica (la Casa de Descanso, el Dr. Freytes, las medicinas) funciona como archivo colonial que patologiza la memoria indígena. Rosa enferma cuando intenta narrar "los muertos", cuando "buscaba estar con ellos". Su cosmogonía —que no separa radicalmente vivos de muertos— es leída como síntoma psiquiátrico. El archivo estatal (la escuela, el gobierno, el hospital) no logra procesar epistemologías no-occidentales excepto como enfermedad.

El texto permite leer la violencia del archivo institucional sobre memorias indígenas. Rosa puede narrar solo porque ha sido "curada", normalizada; de hecho, su enunciación sucede en un consultorio y el destinatario de esta enunciación es una doctora. Ahora bien, al incluir *Veladuras* en *Lecturas Grabadas*, ¿el Estado está reconociendo esa violencia o reproduciéndola?

Migrantes y memorias

El texto "El Padre" (Dal Masetto) narra la experiencia de un inmigrante italiano. El contraste entre Italia (abundancia, experticia paterna, seguridad infantil) y Argentina (carencia, humillación, pérdida de estatus) estructura el relato. En Italia: "un ciruelo que daba frutos amarillos en una rama y rojos en otra"(72),

"un peral que daba peras de diferentes estaciones"(71). El padre era sabio, proveedor, protector: "Aquel hombre sabía hacer de todo" (72)

En Salto, en la provincia bonaerense: "un mundo que (...) estaba hecho de necesidades e insatisfacciones y furias contenidas y esperanzas obstinadas" (74). El padre aparece despojado, "pedaleando una bicicleta de mujer" por calles de tierra. La relación padre-hijo se vuelve utilitaria: "me encargaron que rondara la fábrica"; "Salía al reparto a la mañana y a la tarde" (74) El narrador condensa: "América lo había golpeado"(74).

La colección incorpora "Yarará como manguera" (Giardinelli) y "Sur viejo" (Sáenz), textos que recuperan el tópico de las migraciones europeas (italianos, búlgaros, chilenos) hacia territorios interiores. En ambos, el espacio argentino es hostil: "Los horribles caminos de Chaco y Formosa en un calor de mil infiernos" (80); el desierto patagónico donde "la muerte" está "a la vera del camino" (82). En "Sur viejo", la Patagonia se describe desde la lógica del desierto vacío: "antes del petróleo", cuando no había "torres negras contra el cielo limpio", el paraje estaba "desparramado", habitado solo por "aquellas dos personas" y, eventualmente, el chileno Couyido. El Búlgaro y el Chileno trabajan en un pozo de agua y terminan sepultados por la mujer (sin nombre, sin nacionalidad) que los deja morir. El narrador justifica: "Sin odio, sin desesperación, sin pasión (...) sino con el simple principio de tomar lo necesario, con la tremenda lógica que el desierto imponía, y cuyas consecuencias (...) nos hacen comprender la fuerza aquella que permitió a la Nación Argentina colonizar, poblar, e incluso civilizar, esa inmensa extensión llamada Patagonia" (158)

La "tremenda lógica que el desierto imponía" naturaliza la violencia territorial como efecto de la geografía, no como política estatal. La Campaña del Desierto (1878-1885) queda subsumida bajo esta lógica naturalizada. Si bien hoy entendemos que la construcción de la Patagonia como desierto fue una construcción política (Rodríguez 2010), el relato lo presenta como espacio pre-existente, sin historia, sin habitantes previos. Más aún: el narrador explicita que esta violencia es fundacional de la nación. Al incluirlo en el archivo pedagógico sin mediación crítica (no hay notas, prólogos o actividades que problematicen esta posición) se corre el riesgo de legitimar estas narrativas.

Esta colección estatal puede narrar la "humillación" del migrante europeo —su nostalgia, su pérdida de estatus— porque estas memorias son compatibles con el mito de la Argentina aluvional que se "civilizó" mediante inmigración europea (Baigorri, 2021). Estas memorias incluso pueden denunciar parcialmente la violencia del territorio argentino contra el extranjero. Pero las memorias de migrantes limítrofes (bolivianos, paraguayos, peruanos) que en 2015 constituyen el 75% de la inmigración en Argentina según el informe del mismo año de la Dirección Nacional de Migraciones, están completamente ausentes. Este silenciamiento puede leerse como una forma de solidificar el mito del blanqueamiento nacional (Bruno, 2007). Los migrantes limítrofes visibilizan que Argentina es parte de Latinoamérica con todas sus jerarquías raciales. La

colección puede incluir memoria migrante europea (incluso crítica) pero no memoria migrante latinoamericana, sugiriendo así que no todos los procesos de identificación son bienvenidos. Las memorias de migrantes europeos resultan compatibles con el proyecto nacional; las segundas lo desestabilizan, de ahí, su ausencia.

Sexualidades disidentes y memorias infantilizadas

La colección incluye el relato "El cielo entre durmientes" de Humberto Constantini que narra el encuentro entre Cacho (narrador) y Ernesto, dos niños que escapan de la ciudad que duerme la siesta para adentrarse en un espacio natural exuberante. La siesta urbana se describe como espacio muerto: "Ni un alma por la calle. Como si el sol (...) hubiera empujado a bichos y gente a quién sabe qué escondidos refugios" (66). Los niños dejan atrás "el patio, el ruido lejano y la modorra" para introducirse en "la tarde como en la selva". (57)

El paisaje natural se construye erotizado: "La tierra quema en los pies y es lindo sentir ese mordisco cariñoso, de cachorro"; "El agua de la zanja (...) se agita por momentos a impulso de invisibles zambullidas o respira a través de unos globos lentos". Los niños llegan al puente ferroviario y se cuelgan mientras pasa un tren. La experiencia es de peligro, excitación, intimidad: "Ernesto ya está allí (...) Me guiña el ojo (...) La cara de Ernesto gesticulando y escupiendo sudor. Sus piernas tirándome patadas".

Después del tren: "Seguimos colgados y nos miramos sonriendo. La tarde canta en la voz de las cigarras. ¿Te acordás, Ernesto, cómo cantaba?". El relato cierra con esta pregunta sin respuesta, dirigida a un narratario ausente. El texto puede leerse desde lo que Sylvia Molloy en *Poses de fin de siglo* (2012) conceptualiza como las figuraciones del deseo que deben permanecer oblicuas, nunca explicitadas, articuladas mediante gestos, miradas y espacialidades que sugieren pero no nombran. El deseo disidente debe ocultarse en la ciudad (donde la mirada adulta vigila) pero puede manifestarse —precariamente, con riesgo de muerte— en espacios liminales, fuera del orden urbano. La experiencia queda como memoria íntima, incomunicable: Cacho pregunta a un Ernesto que no responde, que quizás no recuerda, que tal vez no existe fuera de esta memoria.

La espacialidad es significativa: el deseo sólo puede actualizarse fuera de la polis, lejos de instituciones, en la "selva" natural. Alejado de la ciudad moderna, ese deseo se vincula a lo primitivo (la selva, el calor, lo animal). Más aún: el deseo se sitúa en la infancia, en cuerpos pre-sexuales. No hay continuidad hacia identidades adultas. Es una experiencia aislada, excepcional, nostálgica.

Si bien en 2015, Argentina había aprobado matrimonio igualitario (2010) y ley de identidad de género (2012) aún se presentan resistencias en torno a la incorporación de las mismas en la memoria nacional. Las disidencias como identidades públicas, como sujetos políticos, como constructoras de comunidad y memoria colectiva aún no encuentran lugar en el archivo pedagógico. El único

deseo disidente que el Estado pudo distribuir en las escuelas permaneció infantil, memorado, velado.

La orilla y la negociación del ser ciudadano

En "El Indigno" se presenta a Santiago Fischbein, librero que narra su juventud como "un pobre muchacho ruso, de pelo colorado, en un barrio de las orillas". La enumeración que hace de sí mismo condensa su no-pertenencia: "Entonces yo era un pobre muchacho ruso (...) La gente me miraba por encima del hombro (...) yo trataba de ser como los demás. Me había puesto Santiago para escamotear el Jacobo, pero quedaba el Fischbein".(50)

Judío, inmigrante, pelirrojo, habitante de las orillas, Fischbein se construye como "el indigno" del título: indigno del barrio compadrito, indigno de Francisco Ferrari (el caudillo que "quizás nunca fue y que yo había soñado"). Cuando Fischbein delata ante la policía un asalto a una fábrica de las afueras, traiciona a Ferrari y se convierte en "buen argentino": "Sí, señor. Soy un buen argentino". (51)

El acto que lo convierte en ciudadano ocurre en un espacio específico: la fábrica de las afueras, "desparramada", con "un sauzal", "unos huecos", "color rojo" que "se confunde con el poniente". Es decir: en las orillas, ese espacio liminal ni completamente urbano ni completamente rural.

Años después, Fischbein narra desde la ciudad letrada. En *La ciudad letrada* (1984), Ángel Rama conceptualiza este espacio como aquel donde se concentra el poder simbólico y cultural. Desde allí, Fischbein enuncia: "tengo esta librería que me gusta y cuyos libros leo, gozo de amistades como la nuestra, tengo mi mujer y mis hijos, me he afiliado al Partido Socialista, soy un buen argentino y un buen judío. Soy un hombre considerado" (50) y opone la ciudad (institucional, culta, letrada) a la orilla donde ocurrió la traición fundacional.

Como ha señalado Beatriz Sarlo en *Borges, un escritor en las orillas* (1995), las orillas borgeanas se contraponen "a la ciudad moderna despojada de cualidades estéticas y metafísicas". Pero aquí las orillas son también el espacio del no-perteneciente, de quien debe negociar violentamente su entrada a la ciudadanía. La argentinidad no es herencia sino performance que requiere traición: traicionar a quien "sintió amistad por mí", delatar para demostrar lealtad al Estado. La espacialidad es determinante: Fischbein no puede ser argentino en las orillas (espacio del compadrito, del caudillo, de la violencia paternalista) ni tampoco en la ciudad (que lo mira "por encima del hombro" por judío). Solo mediante la traición —acto que ocurre en el espacio liminal de la fábrica, entre orilla y ciudad— puede acceder a la ciudadanía. Y esta ciudadanía siempre es precaria: necesita ser enunciada ("soy un buen argentino"), necesita ser demostrada constantemente.

El relato evidencia que para ciertos sujetos (migrantes, judíos, no-blancos) la ciudadanía argentina nunca es automática sino que debe ganarse mediante

violencia simbólica o literal. Fischbein se narra como "el indigno" no como víctima de una estructura que lo constituyó como no-perteneciente. Pese a su violencia, esta narrativa confirma que la argentinidad es algo a lo que se accede mediante integración (incluso traumática).

Archivos y silencios: ausencias como síntoma político

La Ley de Educación Nacional 26.206 (art. 92) prescribe explícitamente "el fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana (...) en el marco de la construcción de una identidad nacional abierta, respetuosa de la diversidad". Los NAP (2012) especifican que los estudiantes deben "establecer vinculaciones temáticas entre la literatura argentina —incluyendo las de los pueblos indígenas de nuestro territorio— y otras literaturas americanas". (2012,34)

Sin embargo, *Lecturas Grabadas (2015)* no incluye textos en lenguas originarias, traducciones de literaturas indígenas ni narrativas contemporáneas de autores indígenas escribiendo en español. En 2015, autoras como Liliana Ancalao (mapuche), Graciela Huinao (mapuche), Diana Bellessi (con extensa obra sobre culturas originarias), entre muchas otras eran voces sólidas en la literatura. No hay registro de cosmovisiones, epistemologías espaciales, modos de habitar el territorio articulados desde pueblos originarios en la colección que celebra los doscientos años de una nación que se autoproclama diversa e inclusiva.

Las únicas presencias indígenas son personajes como Gregoria en *Veladuras*: figuras construidas desde miradas no-indígenas, esencializadas en su relación con el territorio, despojadas de agencia narrativa. Gregoria no habla: es hablada. No narra su cosmogonía: es descrita desde afuera como parte del paisaje norteño. Por lo que la colección propone lecturas que no desafían sus categorías fundacionales. Las cosmogonías indígenas sobre territorio —que no separan naturaleza/cultura, que no piensan el espacio como propiedad privada, que mantienen relaciones de reciprocidad con entidades no-humanas— resultan radicalmente incompatibles con el archivo moderno-colonial y su inclusión requeriría no solo añadir textos sino transformar las categorías mismas del archivo: qué es literatura, qué es autoría, qué es territorio. Con esto, la prescripción normativa ("incluir literaturas indígenas") sugiere que su inclusión, posiblemente, no será en las lecturas del bicentenario.

Hemos recuperado la problemática de las migraciones desde países limítrofes. Hacia 2015, constituyen aproximadamente el 75% del flujo migratorio en Argentina (Dirección Nacional de Migraciones). La población boliviana en Argentina supera el medio millón de personas. Las comunidades paraguayas, peruanas, son parte constitutiva del tejido urbano, especialmente en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza.

Sin embargo, *Lecturas Grabadas (2015)* incluye exclusivamente narrativas de migrantes europeos (italianos en Dal Masetto y Giardinelli, búlgaros en Sáenz). No hay voces de migrantes latinoamericanos narrando sus propias experiencias

de habitar Argentina, construir espacios, negociar identidades. Ya Sebastián Bruno en "Cifras imaginarias de la inmigración limítrofe en la Argentina" (2007) ha señalado este borramiento explicando que las memorias de migrantes europeos son compatibles con el mito fundacional argentino: el país "aluvional" que se "civilizó" mediante inmigración europea a fines del siglo XIX. Estas memorias pueden incluso ser críticas (como en Dal Masetto: "América lo había golpeado") porque esa crítica no desestabiliza el proyecto nacional. Al contrario: confirma que Argentina era difícil pero asimilable. Incorporar a la colección del bicentenario las memorias de migrantes limítrofes implicaría reconocer que el proyecto de blanqueamiento nacional no se concretó como se imaginó (Bruno 2007). Lo que aquí interpretamos como archivo estatal encuentra dificultades para incorporar estas memorias porque ello supondría admitir que Argentina forma parte de América Latina con sus continuidades coloniales y que el mito de la excepcionalidad nacional requiere revisión. Archivar estas voces demandaría una reconfiguración significativa del imaginario nacional. Su ausencia resulta, entonces, menos disruptiva que su inclusión.

Como analizamos, "El cielo entre durmientes" es la única aproximación a sexualidades disidentes en la colección. El deseo queda situado en la infancia, en espacios fuera de la ciudad, como experiencia individual sin comunidad, sin continuidad hacia identidades adultas. En 2015, Argentina era referente internacional en derechos LGBTIQ+: matrimonio igualitario (2010), ley de identidad de género (2012), debates sobre adopción homoparental, visibilidad de referentes políticos y culturales abiertamente gays, lesbianas, trans. Existían archivos extensos: memorias de la dictadura (persecución a homosexuales, travestis); la crisis del VIH/SIDA y las comunidades que se organizaron; las luchas por derechos civiles; las literaturas queer (Pedro Lemebel, Néstor Perlongher, más recientemente Camila Sosa Villada). Sin embargo, en la colección estas disidencias permanecen ausentes o infantiles (no amenazantes, no sexuales plenamente); se sitúan fuera de la ciudad (fuera de la polis, sin ciudadanía); no forman comunidades (experiencias individuales, aisladas); son nostalgias sin proyección de futuro y además, no se nombran (el deseo homoerótico en el relato permanece velado, nunca se explicita como tal).

Con esto, la colección parece admitir ciertas disidencias solo a través del despojo de toda potencia política. No puede archivar las disidencias que se organizan, que demandan derechos, que construyen espacios urbanos propios, que articulan genealogías y futuros. Estas disidencias politizadas, adultas, comunitarias, urbanas desafían el archivo heteronormativo que funda la nación.

Además, destacamos que la ausencia más absoluta en Lecturas Grabadas (2015) es de memorias afrodescendientes. No hay ningún texto que tematice negritud, afroargentinidad, diásporas africanas. Esta ausencia replica el "mito de la Argentina blanca" que invisibiliza históricamente la presencia africana y afrodescendiente en el país. Hacia 2015, los estudios sobre afroargentinidad habían evidenciado que la población negra no "desapareció" (como sostiene el mito oficial) sino que fue sistemáticamente blanqueada mediante mestizaje forzado, exclusión de censos, narrativas nacionales que la borran. Existían

movimientos afroargentinos, investigaciones académicas, producciones culturales. Autoras como Cristina Banegas habían publicado sobre memorias afro.

Ninguna de estas voces se inscriben en la colección.

Hacia archivos pedagógicos desde las voces subalternas

Este análisis revisado de *Lecturas Grabadas (2015)* sugiere que, pese al discurso normativo sobre diversidad e inclusión, lo que aquí interpretamos como archivo pedagógico estatal tiende a reproducir cartografías duales (ciudad/naturaleza, civilización/barbarie) y operaciones de subalternización que tienen larga genealogía en la construcción del Estado-nación argentino.

Las espacialidades seleccionadas parecen responder a imaginarios decimonónicos donde la ciudad es espacio de instituciones, cultura, modernidad (pero también artificio, enfermedad, pérdida). Es el lugar de la ciudadanía plena, de los sujetos "considerados". En cambio, los territorios no-urbanos se construyen como escenarios de violencia "natural" (la "ley del monte", la "lógica del desierto"), de esencialización racial (indígenas fusionados con el paisaje), de deseos que deben ocultarse (sexualidades disidentes en espacios liminales).

Los sujetos subalternos que se narran objetualizados (Gregoria como metonimia del Norte, sin voz propia), mediados (Rosa Mamaní puede narrar solo después de ser "curada" por la institución psiquiátrica) o ausentes (pueblos originarios como autores, migrantes limítrofes, afrodescendientes, disidencias politizadas) pueden leerse como revelaciones de voces potencialmente desestabilizantes: desafían la hegemonía del español y las categorías occidentales de "literatura", "autor"; "narrador", "mercancía"; cuestionan la propiedad privada, desmienten el blanqueamiento y evidencian construcción de identidades mestizas o desafían la heteronorma, la familia nuclear y los binarismos fundacionales.

Entendida la colección del Bicentenario como un dispositivo de archivo estatal, se observa que tiende a incorporar aquellas voces que, incluso en su resistencia, resultan compatibles con las categorías fundacionales del proyecto nacional moderno-colonial.

Este análisis, planteado sobre la incómoda pregunta por la producción de archivos pedagógicos verdaderamente democráticos, entiende junto a Achille Mbembe en "El poder del archivo y sus límites" (2002) que el archivo siempre ejerce cierta violencia: debe seleccionar, ordenar, volver legible. En este sentido, *Lecturas Grabadas (2015)* no es simplemente un archivo imperfecto que podría mejorarse añadiendo algunos textos. Sus exclusiones parecen constitutivas: incluir ciertas voces demandaría una transformación significativa de sus coordenadas.

La colección materializa las tensiones entre el discurso normativo sobre inclusión y diversidad, y las prácticas efectivas del Estado. La LEN promete

educación "respetuosa de la diversidad"; los NAP prescriben incluir literaturas indígenas; el prólogo ministerial se sostiene sobre la práctica democrática de la palabra. Pero la colección distribuida parece contradecir sistemáticamente estas promesas. Esta contradicción puede interpretarse como síntoma de límites estructurales: el Estado-nación moderno, fundado sobre procesos de colonialidad, enfrenta dificultades para reconocer plenamente las voces que cuestionan esas fundaciones sin poner en tensión sus propios marcos de legitimidad.

Es cierto que la escuela no es solo espacio de reproducción sino también de disputa, y que docentes y estudiantes pueden trabajar críticamente con estos materiales, evidenciar sus silencios, construir otras formas. Esta dimensión de apropiación crítica constituye una política pedagógica fundamental: los textos pueden ser problematizados, contextualizados, puestos en diálogo con otras voces. Sin embargo, la distribución estatal de esta colección en el marco de las celebraciones por el bicentenario de la patria implica algo más que debe ser considerado. Cuando el Estado selecciona, produce y distribuye masivamente un corpus determinado a todas las escuelas secundarias del país, está ejerciendo lo que podríamos llamar, siguiendo el concepto de gubernamentalidad desarrollado por Michel Foucault (2004), una forma de gubernamentalidad cultural. No se trata meramente de ofrecer materiales neutros para la lectura crítica, sino de establecer coordenadas de lo pensable, marcos de referencia compartidos, un horizonte común de lo que constituye "la literatura argentina digna de ser leída" en la escuela. La distribución masiva naturaliza ciertos textos como evidentemente valiosos, mientras mantiene otros en la invisibilidad. La pregunta, entonces, no es solo si *Lecturas Grabadas* es bueno o malo, ni si puede ser usado críticamente (puede serlo), sino qué imaginarios circulan, qué memorias se materializan y qué ausencias se naturalizan cuando este —y no otro— es el archivo que el Estado considera digno de su inversión y distribución universal. La lectura crítica es posible y necesaria, pero no anula el hecho de que la selección misma ya operó como acto político de consagración y silenciamiento.

Notas finales

El análisis de *Lecturas Grabadas* (2015) permite reconocer que, pese al discurso oficial sobre diversidad e inclusión, lo que aquí interpretamos como archivo pedagógico estatal continúa reproduciendo cartografías duales —ciudad/naturaleza, civilización/barbarie— y lógicas de subalternización con raíces profundas en la formación del Estado-nación argentino. Las espacialidades seleccionadas responden a imaginarios donde la ciudad encarna la ciudadanía plena y la cultura legítima, mientras los territorios no urbanos se asocian con la violencia, la otredad racial o los deseos que deben permanecer ocultos.

Las figuras subalternas —objetualizadas, mediadas o directamente ausentes— revelan, sin embargo, la potencia de voces que desbordan las categorías del archivo moderno: interrogan los límites de la literatura como mercancía

cultural, cuestionan las fronteras entre naturaleza y cultura, visibilizan identidades mestizas y disidencias que ponen en tensión los modelos hegemónicos de nación, lengua y familia.

Si se entiende la Colección del Bicentenario como un dispositivo de archivo estatal, puede observarse que incorpora sólo aquellas voces que, incluso en su diferencia, resultan compatibles con los marcos del proyecto nacional moderno-colonial. Desde esta perspectiva, Lecturas Grabadas (2015) no aparece como un archivo imperfecto que pueda "completarse", sino como una estructura cuyos silencios son constitutivos: incluir otras voces implicaría transformar las coordenadas mismas de su diseño.

La contradicción entre el discurso de la inclusión y las prácticas efectivas del Estado expone un límite estructural: el Estado-nación, edificado sobre procesos de colonialidad, difícilmente puede acoger plenamente las voces que desestabilizan sus propios fundamentos. Aun así, la escuela sigue siendo un espacio de disputa. En la apropiación crítica de estos materiales por parte de docentes y estudiantes reside una posibilidad de apertura: leer contra el archivo, visibilizar sus exclusiones, producir otras genealogías. Solo mediante el reconocimiento de estas operaciones —y la construcción efectiva de otros archivos, otras políticas de distribución— podremos acercarnos a una democratización de la palabra.

Pensar desde el marco del proyecto de Archivos en Transición implica justamente ese desplazamiento: interrogar no solo qué archivos se construyen, sino cómo se configuran las condiciones de legibilidad de las voces subalternas. Hacia archivos pedagógicos desde esas voces, la tarea no sería simplemente ampliar el canon, sino reimaginar las formas de memoria, de transmisión y de comunidad que hacen posible que otras experiencias del mundo se inscriban —y permanezcan— en la escuela.

Otros archivos son posibles. Otras pedagogías son necesarias. Este análisis es una contribución modesta a esa tarea colectiva y siempre inacabada de repensar nuestras aulas, nuestras memorias, nuestras formas de habitar el territorio común.

Nota metodológica

El presente texto constituye una revisión ampliada de una primera versión presentada en el Instituto de Lenguas Romances de la Universidad Goethe (Fráncfort) y en el Departamento de Lengua Extranjera de la Universidad de Roma III, en el marco de una instancia de movilidad de investigadores vinculados al proyecto TRANS.ARCH. Las discusiones y comentarios compartidos con colegas participantes en dichas actividades resultaron fundamentales para la reformulación y el desarrollo de los argumentos aquí expuestos.

Asimismo, la redacción final fue objeto de una revisión lingüística y de estilo asistida por herramientas de inteligencia artificial (Claude, Anthropic), bajo la supervisión y validación integral del autor/a. Esta asistencia se limitó a aspectos formales de claridad y coherencia textual, sin intervención en los contenidos teóricos ni en el análisis interpretativo.

Bibliografía

Añón, V. (2017). "Crónicas mestizas novohispanas y espacialidad". En V. Añón, C. Sancholuz & S. Henao Jaramillo (Comps.), *Tropos, tópicos y cartografías: Figuras del espacio en la literatura latinoamericana* (Colectivo crítico; 3) (pp. 23-48). La Plata: Universidad Nacional de La Plata, FaHCE. <http://libros.fahce.unlp.edu.ar>

Añón, V., Sancholuz, C., & Henao-Jaramillo, S. (Comps.). (2017). *Tropos, tópicos y cartografías: Figuras del espacio en la literatura latinoamericana* (Colectivo crítico; 3). La Plata: Universidad Nacional de La Plata, FaHCE. <http://libros.fahce.unlp.edu.ar>

Bachelard, G. (2012). *La poética del espacio*. México: Fondo de Cultura Económica.

Baigorri, A. (2021). "Colecciones literarias. Lecturas identitarias". En *Lecturas mediadas...Cañón et al* (Comps). UNMP, Mar del Plata, Argentina. En https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/210357/CONICET_Digital_Nro.c98ce91b-4c76-4dcd-a294-bf695d54adbf_B%20%281%29.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Bayerque, A. (2019). "Malvinas en el Plan Nacional de Lectura (2012): Qué leer acerca de la guerra con los y las jóvenes". *Celehis*, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.

Bayerque, A. (2021). "Modos de leer Malvinas en la colección Leer, conocer, crecer (2012): ficciones de Estado". En *Lecturas mediadas...Cañón et al* (Comps). UNMP, Mar del Plata, Argentina. En https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/210357/CONICET_Digital_Nro.c98ce91b-4c76-4dcd-a294-bf695d54adbf_B%20%281%29.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Bernstein, B. (1998). *Pedagogía, control simbólico e identidad*. Madrid: Morata.

Bernstein, B. (2000). *Hacia una sociología del discurso pedagógico*. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.

Bruno, S. F. (2007). "Cifras imaginarias de la inmigración limítrofe en la Argentina". En *VII Jornadas de Sociología* (pp. 1-15). Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Cañón, M. (2015). "Coleccionar para el lector del Bicentenario". *Catalejos*, 1(1), 33. <https://fh.mdp.revista>

Cañón, M. et al. (2020). *Lecturas mediadas...* Prólogo de Rossana Nofal. Mar del Plata: UNMP.

Carretero, M. & Borrelli, M. (2008). "Memorias recientes y pasados en conflicto: ¿cómo enseñar historia reciente en la escuela?". *Cultura y Educación*, 20(2), 201-215. <https://doi.org/10.1174/113564008784490415>

De Alba, A. (1998). *Currículum: Crisis, mito y perspectivas*. Buenos Aires: Miño y Dávila.

De Diego, J. L. (2015). *La otra cara de Jano: una mirada crítica sobre el libro y la edición*. Buenos Aires: Ampersand.

De Diego, J. L. (2019). "Editores, políticas editoriales y otros dilemas metodológicos". En *Los autores no escriben libros...* (pp. 13-32). Buenos Aires: Ampersand.

Derrida, J. (1997). *Mal de archivo: una impresión freudiana*. Madrid: Trotta.

Dirección Nacional de Migraciones (2015). *Informe estadístico de movimientos migratorios en Argentina*. Buenos Aires: Ministerio del Interior y Transporte.

Foucault, M. (1970). *La arqueología del saber*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Foucault, M. (2004). *Seguridad, territorio, población: curso en el Collège de France (1977-1978)*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Garreina, S. (2012). "On Gaston Bachelard's The Poetics of Space". *Nordlit*, 30, 125-136.

Gerbaudo, A. (2005). "La enseñanza de la lengua y...". *Lenguaje y Sociedad*, Vol. III No. 3, 125-152.

Gerbaudo, A. (2013). "Algunas categorías y preguntas para el aula de literatura". *Red de Universidades Lectoras; Álabe*, 7, 1-11.

González Amorena, M. P. (2004). "Los inmigrantes limítrofes en la ciudad de Buenos Aires: situación y perspectivas". *Papeles de Población*, 10(42), 185-213.

Hartman, S. (2008). "Venus en dos actos". *Hemispheric Institute*. Traducción del original "Venus in Two Acts", *Small Axe*, 12(2), 1-14. <https://doi.org/10.1215/-12-2-1>

Hermida, C. (2012). "Coleccionar para educar. Acerca de 'La Cultura Argentina' (1915-1928)". *Estudios de Teoría Literaria. Revista digital*, 1(2), 17. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. ISSN 2313-9676.

Hermida, C. (2019). "El Estado editor". En M. Cañón et al., *Lecturas mediadas*. Mar del Plata: UNMP.

Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo XXI editores.

Lugones, M. (2008). "Colonialidad y género". *Tabula Rasa*, 9, 73-101.

Mbembe, A. (2020). "El poder del archivo y sus límites" (traducción de Carla Anabella Fumagalli). *Orbis Tertius*, 25(31), e154. <https://doi.org/10.24215/18517811e154> [Publicado originalmente en inglés en 2002: "The Power of the Archive and its Limits". En C. Hamilton, V. Harris, J. Taylor, M. Pickover, G. Reid & R. Saleh (Eds.), *Refiguring the Archive* (pp. 19-26). Dordrecht: Springer].

Mignolo, W. (2003). *Historias locales/diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid: Akal.

Ministerio de Educación de la Nación (2012). *Núcleos de Aprendizajes Prioritarios: Lengua y Literatura, Ciclo Orientado, Educación Secundaria*. Buenos Aires: Ministerio de Educación.

Ministerio de Educación de la Nación (2015). *Lecturas Grabadas*. Buenos Aires: Plan Nacional de Lectura.

Molloy, S. (2012). *Poses de fin de siglo: desbordes del género en la modernidad*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Oszlak, O. (2006). "Burocracia estatal: política y políticas públicas". *PostData. Revista de Reflexión y Análisis Político*, 11, 11-56.

Picallo, X. (2020). *Tram(p)as textuales: una lectura sobre los modos...*. Comodoro Rivadavia: EDUPA.

Plan Nacional de Lectura (2008). *Leer para construir ciudadanía*. Buenos Aires: Ministerio de Educación.

Popkewitz, T. (2009). *El cosmopolitismo y la era de la reforma escolar*. Madrid: Morata.

Quijano, A. (2000). "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina". En E. Lander (Ed.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 201-246). Buenos Aires: CLACSO.

Rama, Á. (1984). *La ciudad letrada*. Montevideo: Fundación Internacional Ángel Rama.

República Argentina (2006). *Ley de Educación Nacional N° 26.206*. Buenos Aires: Ministerio de Educación.

Rivera Cusicanqui, S. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires: Tinta Limón.

Rodríguez, F. (2010). *Un desierto para la nación: la escritura del vacío*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Sancholuz, C. & Añón, V. (2017). "Literatura latinoamericana I. Programa 2017". UNLP. www.memoria.fahce.unlp.edu.ar

Sarlo, B. (1995). *Borges, un escritor en las orillas*. Buenos Aires: Ariel.

Serje, M. (2005). *El revés de la nación: territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie*. Bogotá: Ediciones Universidad de los Andes.

Spivak, G. C. (2009). *¿Pueden hablar los subalternos?* (Traducción y edición crítica de Manuel Asensi Pérez). Barcelona: MACBA. [Publicado originalmente en inglés en 1988: "Can the Subaltern Speak?". En C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the Interpretation of Culture* (pp. 271-313). Urbana: University of Illinois Press].

Stoler, A. L. (2009). *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*. Princeton: Princeton University Press.

Stoler, A. L. (2010). "Archivos coloniales y el arte de gobernar". *Revista Colombiana de Antropología*, 46(2), 465-496. <https://doi.org/10.22380/2539472X.1078> [Publicado originalmente en inglés en 2002: "Colonial Archives and the Arts of Governance". *Archival Science*, 2, 87-109].

Trouillot, M.-R. (2017). *Silenciando el pasado: El poder y la producción de la historia* (Traducción de Miguel Ángel del Arco Blanco). Granada: Comares. [Publicado originalmente en inglés en 1995: *Silencing the Past: Power and the Production of History*. Boston: Beacon Press].

